

MECHANISMUS ÚČINKU CHINOLONOVÝCH ANTIBIOTIK A VZNIK REZISTENCE

Anna Ludvíková, Petra Třešňáková, Ondřej Strnad, Jitka Viktorová

Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, ludvikon@vscht.cz

Úvod

Antibiotika jsou léčiva, která usmrcují bakterie nebo inhibují jejich růst a zároveň mají co možná nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví. Tyto látky mohou být přírodního původu například peniciliny nebo mohou být syntetizovány chemickou cestou jako například sulfonamidy a chinolony a jejich deriváty (Beneš 2018). Zavedení antibiotik do klinické praxe bylo jedním z nejvýznamnějších průlomů 20. století. Uvádí se, že od jejich uvedení do klinické praxe klesla úmrtnost způsobená infekčními nemocemi až o 70 %. Zároveň se prodloužila délka lidského života o více než 20 let a celkově antibiotika přispěla k rozvoji moderní medicíny. Zneužívání tohoto objevu však vedlo k rychlému nárůstu bakteriální rezistence, což značně komplikuje léčbu mnoha infekčních onemocnění (Hutchings, Truman et al. 2019, Plackett 2020).

Chinolony jako antibiotika

Chinolony jsou organické sloučeniny, jejichž účinky se v klinické praxi využívají od konce 60. let 20. století, kdy bylo objeveno první chinolonové antibiotikum, kyselina nalidixová. Nejvýznamnějšími jsou fluorochinolony, které se od 80. let používají jako antibiotika (Brar, Jyoti et al. 2020). Jsou to antibiotika, která nejsou odvozená od přírodních látek, ale byla syntetizována chemickou cestou (Beneš 2018). Účinně působí na široké spektrum bakterií včetně *Mycobacterium tuberculosis* (Pham, Ziora et al. 2019). Jejich působení je ale daleko širší. Chinolony mají potenciál i v léčbě dalších onemocnění a jsou zkoumány jako antimykotika, antimalarika, antivirotika a protinádorová léčiva. Díky rozsáhlým možnostem tvorby derivátů se objevují stále nové možnosti aplikací, které jsou v současnosti hojně testovány (Sharma, Das et al. 2022). Často jsou označovány jako 4chinolony, neboli látky, které tvoří bicyklické struktury s molekulou dusíku v poloze R1 a ketoskupinou v poloze R4. Navíc bývají modifikovány na pozicích zobrazených na Obr. 1, přičemž skupina

Obr. 1: Základní struktura chinolonu. Písmena R1, R5, R6, R7 a R8 zobrazují šest míst pro možné modifikace, které určují vlastnosti připraveného derivátu (vytvořeno v ChemDraw).

a její umístění rozhodují nejen o biologické aktivitě, farmakokinetice a farmakodynamice, ale také o toxicitě (Pham, Ziora et al. 2019, Tang and Zhao 2023). Při testování antimykotické aktivity, je možné se setkat s molekulami, které mají ketoskupinu v poloze R2, označované jako 2-chinolony (Zhang 2019).

Antibiotika představují látky, které selektivně potlačují či eliminují mikroorganismy, především bakterie. Původně byl termín spojen výhradně s přírodními látkami, které byly produktem mikroorganismů. Dnes pojem „antibiotika“ zahrnuje i synteticky vytvořené látky, jako jsou sulfonamidy a chinolony (HAMPL 2015). Antibiotické účinky se mohou projevovat několika různými mechanismy. Chinolonová antibiotika inhibují replikaci DNA, a proto jsou označována jako baktericidní (Lincova and Farghalí 2002, Beneš 2018).

Pro klinické využití chinolonových antibiotik byly schváleny celkem čtyři generace. Všechny byly odvozené od struktury 4-chinolonu. První generace cílila primárně na gramnegativní bakterie z čeledi Enterobacteriaceae a využívala se k léčbě nekomplikovaných infekcí urogenitálního traktu. Kvůli nízké účinnosti, úzkému spektru využití a vedlejším účinkům se léčiva z této generace již dnes téměř nepoužívají na rozdíl od následujících generací (Pham, Ziora et al. 2019).

Nejvýznamnějším zástupcem první generace byla kyselina nalidixová (Obr. 2), která byla poprvé syntetizována G. Lesharem v roce 1962 jako součást studie, která se věnovala léčbě malárie způsobené prvoky (Pham, Ziora et al. 2019). Během téhož roku byla tato látka úspěšně testována na bakteriích (Leshar, Froelich et al. 1962). Během testování byly zjištěny antibakteriální účinky především proti gramnegativním bakteriím z čeledi Enterobacteriaceae, například *Shigella* spp. či *Escherichia coli*. Kyselina nalidixová je ethylovaná v poloze R1 a methylovaná v pozici R7, má substituovanou karboxylovou skupinu v pozici R3 a na místo uhlíku v pozici 8 u ní proběhla záměna za dusík (Aldred, Kerns et al. 2014).

Velký rozkvět zaznamenaly chinolony v 80. letech, kdy se začaly používat deriváty druhé generace substituované fluorem v pozici R6 (Obr. 2), které získaly označení fluorochinolony. Díky substituční změně došlo k výraznému zlepšení aktivity vůči gyrase (DNA topoisomerasa (ATPhydrolyzující), EC 5. 99. 1.3) a vzrostla průchodnost stěnou grampozitivních bakterií, čímž také výrazně vzrostla popularita těchto léčiv a staly se jedněmi z nejvíce předepisovaných antibiotik v klinické praxi. Fluor v pozici R6 napomáhá snížení distribučního objemu i lepšímu prostupu do tkáně. Současně ale zavedení fluoru nese i řadu vedlejších účinků, například zvýšení genotoxického potenciálu (Pham, Ziora et al. 2019). Existují chinolony s vodíkem,

aminoskupinou, methylem nebo bromem v pozici R6, které mají méně vedlejších účinků avšak na úkor nižší aktivity (Sharma, Das et al. 2022).

Mezi významné zástupce druhé generace patří klinicky úspěšný ciprofloxacin (Obr. 2). Jedná se o derivát, který se od kyseliny nalidixové liší kromě fluoru v pozici R6 ještě substitucí piperazinem v pozici R7 a cyklopropylem v pozici R1. Substituce piperazinem zvyšuje účinnost vůči gramnegativním bakteriím. Naopak substituce pyrolem nebo alkylovaným piperazinem zvyšuje aktivitu vůči grampozitivním bakteriím. Modifikace struktury chinolonu rovněž vede k prodloužení biologického poločasu. Celkovou účinnost antibiotika pak zvyšuje substituce cyklopropylem. Podobného efektu lze dosáhnout i dalšími substitucemi v této poloze (Pham, Ziora et al. 2019).

Ciprofloxacin se v klinické praxi stále využívá, a to primárně k léčbě infekcí způsobených gramnegativními patogeny (Beneš 2018). Je nejúspěšnějším léčivem k léčbě infekcí způsobených bakterií *Pseudomonas aeruginosa*, která je nebezpečným původcem nozokomiálních infekcí, urogenitálních infekcí a byla zařazena světovou zdravotnickou organizací (WHO, z angl. world health organisation) do skupiny ESKAPE (zkratka z rodových jmen bakterií: *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* a *Enterobacter* spp.), což je skupina bakterií, kterým má být věnována zvýšená pozornost (De Oliveira, Forde et al. 2020). I přes všechny úspěchy těchto léčiv je druhá generace neúčinná vůči bakterii *Streptococcus pneumoniae* a některým dalším bakteriím způsobujícím dýchací obtíže (Beneš 2018, Pham, Ziora et al. 2019, Thai, Salisbury et al. 2023).

Po velkém úspěchu fluorovaných derivátů byly testovány další možné deriváty, které by mohly rozšířit spektrum účinku proti grampozitivním bakteriím. Takto vznikla třetí generace chinolonů, která vykazovala aktivitu jak proti gramnegativním, tak grampozitivním bakteriím, a to včetně pneumokoků (např. *S. pneumoniae*) (Aldred, Kerns et al. 2014).

Typickým zástupcem třetí generace je levofloxacin (Obr. 2), jehož největší výhodou je změna farmakodynamických vlastností, která umožňuje užívat pouze jednu tabletu denně. Stejně jako všechny předcházející deriváty je možné jej užívat perorálně s vysokou biodostupností (Anderson and Perry 2008). Levofloxacin vykazoval aktivitu i proti bakteriím *Mycoplasma pneumoniae* a *Chlamydia* sp. I přes širokospektré působení tohoto antibiotika byla pozorována nižší účinnost vůči gramnegativní bakterii *P. aeruginosa*, na kterou velmi dobře působil výše zmiňovaný ciprofloxacin (Kaur, Anuradha et al. 2022). Snížená aktivita proti gramnegativním bakteriím by mohla být způsobena methyloací piperazinu v pozici R7. Na druhou stranu methyloací dochází k prodloužení biologického poločasu a také k lepší penetraci do centrální nervové soustavy (CNS) (Pham, Ziora et al. 2019). Tato antibiotika se díky své všestranné aktivitě stala oblíbená v boji proti nemocem dýchacího ústrojí šířených komunitně. Dále se využívala k léčbě akutních sinusitid a chronické bronchitidy (Kaur, Anuradha et al. 2022).

Čtvrtá generace, která se od druhé a třetí generace liší tím, že v základní struktuře je uhlík na pozici 8 nahrazen dusíkem, přinesla především zvýšení aktivity proti anaerobům a celkově přispěla ke zvýšení biodostupnosti celé molekuly. Typickým příkladem molekuly s touto strukturální změnou je trovafloxacin (Obr. 2), který se používá proti anaerobním rodům *Bacterioides* a *Clostridium*. Významná je také aktivita proti některým rezistentním mikroorganismům jako jsou stafylokoky rezistentní na methicilin a penicilin a enterokoky rezistentní na vankomycin (Haria and Lamb 1997, Pham, Ziora et al. 2019). Do čtvrté generace patří i moxifloxacin (Obr. 2), který vyazuje aktivitu vůči anaerobům i přes absenci dusíku v pozici 8, který je zde nahrazen substitucí methoxyskupinou. Jeho hlavní předností je substituce azabicyklickou skupinou v pozici R7, která výrazně zvyšuje jeho aktivitu vůči grampozitivním bakteriím oproti dalším příbuzným molekulám (Pham, Ziora et al. 2019).

Obr. 2: Struktury chinolonů běžně využívaných v klinické praxi (vytvořeno v ChemSketch).

Mechanismus účinku

Chinolony působí jako inhibitory syntézy bakteriální DNA tak, že zasahují do působení topoisomerasy. Tyto enzymy katalyzují vzájemnou přeměnu různých topologických forem DNA, jelikož pomáhají regulovat úroveň nedostatečného a nadměrného vinutí DNA a zastávají tak zásadní roli ve většině procesů spojených s nukleovými kyselinami. Během buněčné replikace nebo transkripce dochází k vinutí DNA, kdy se dvoušroubovicová molekula stává více stočenou a vzniká nadšroubovicovitě pnutí, které je relaxováno topoisomerasy. Všechny topoisomerasy patří do 5. enzymové třídy isomerasy. Existují dva základní typy – topoisomerasy I (DNA topoisomerasa, EC 5.6.2.1) a topoisomerasy II (DNA topoisomerasa (ATP-hydrolyzující), EC 5.6.2.2), které se liší svým mechanismem působení a svými specifickými funkcemi. Topoisomerasa I katalyzuje rozvolnění DNA, zatímco topoisomerasa II přerušuje fosfodiesterové vazby za spotřeby ATP a po přetočení vláken pentosa-fosfatovou páteří k sobě je opět spojí. Mezi významné bakteriální topoisomerasy typu II řadíme gyrasu a topoisomerasu IV (Kodíček, Valentová et al. 2015, Beneš 2018, Beteck, Jordaan et al. 2021).

Pouze gyrasa katalyzuje tvorbu negativní nadšroubovicového vinutí, ke které využívá energii získanou z hydrolýzy ATP (Obr. 3). Negativní nadšroubovicové vinutí DNA je nezbytné pro kondenzaci chromozomů a zmírnění torzního napětí během replikace. DNA gyrasa je přítomná a nezbytná u všech bakterií, ale chybí u vyšších eukaryot (například u člověka), což z ní činí ideální cíl pro antibakteriální látky. Eukaryota mají příbuzný enzym, který se však dostatečně liší od bakteriální DNA gyrasy a topoisomerasy IV, takže lze na tyto enzymy selektivně cílit (Fàbrega, Madurga et al. 2009, Aldred, Kerns et al. 2014, Beneš 2018, Bush, Diez-Santos et al. 2020, Jian and Osheroff 2023).

Obr. 3: Působení jednotlivých topoisomeras na DNA (převzato a upraveno z Jian et al. 2023)

Chinolony používané jako antibiotika účinkují jako inhibitory těchto enzymů, konkrétně bakteriálních DNA topoisomerasy typu II, tedy gyrasy nebo topoisomerasy IV (topoisomerasa IV, EC 5.99.1.-) (Hampl 2015, Tang and Zhao 2023). Obecně platí, že enzymy nejprve způsobí zlom v obou vláknkách bakteriální dvoušroubovice a následně zlom spojí, vše za spotřeby ATP. Gyrasa a topoisomerasa IV vytváří v základním řetězci DNA zlomy, které jsou od sebe vzdálené 4 páry bází a nacházejí se střídavě na obou vláknkách, čímž vytvářejí 5'převisy. Za účelem udržení integrity genomu během tohoto procesu vytvářejí enzymy kovalentní vazby mezi aktivními místy tyrosinových zbytků topoisomerasy a nově vytvořenými konci 5'převysů. Tyto kovalentní komplexy jsou známé jako „štěpící komplexy“ a jsou klíčové pro regulaci struktury DNA během procesů jako je replikace a transkripce (Berger, Gamblin et al. 1996, Pommier, Leo et al. 2010).

Oba enzymy mají specifické schopnosti. Gyrasa primárně odstraňuje torzní napětí, které vzniká v důsledku tvorby replikační vidlice či transkripčního komplexu. Dále spolupracuje s proteinem ω (topoisomerasa typu I) na nastavení superhelikální hustoty chromosomu. Topoisomerasa IV napomáhá gyrase, ale v těchto funkcích má výrazně méně významnou roli. Primárně napomáhá k rozplétání dceřiných chromosomů po replikaci a k odstraňování uzlů na DNA, které mohou vznikat při buněčných procesech (Vann, Oviatt et al. 2021).

Působení chinolonů pouze na prokaryotní buňky zaručuje tvorba iontového můstku voda-kov. Ten vzniká pomocí iontů, které jsou v prostředí buňky přítomny. Ionty obalené vodou propojí chinolon s aktivními místy enzymu, která obsahují serin. K tvorbě můstku u lidského analogu nedochází, kvůli nepřítomnosti serinu. Z toho důvodu mohou být tato antibiotika navržena tak, aby podporovala tvorbu tohoto můstku (Aldred, Schwanz et al. 2013).

Tak jak byly zkoumány rozdíly v působení na různé organismy byly zkoumány i rozdíly v působení na grampozitivní a gramnegativní druhy bakterií. V některých studiích se začal objevovat názor, že klíčový enzym je různý pro různé generace těchto antibiotik. Pro první generaci chinolonů, kam řadíme například kyselinu nalidixovou, mělo být typické dominantní působení na gyrasu. Tuto skutečnost naznačuje například studie na gramnegativní bakterii *E. coli* (Khordusky 1995). Studie genomu u grampozitivní bakterie *S. pneumoniae* provedena skupinou Pan et al. naopak zjistila, že ciprofloxacin, který je příkladem antibiotika druhé generace, cílí primárně na topoisomerasu IV (Pan, Ambler et al. 1996). Na základě těchto poznatků vznikla hypotéza o různých cílech pro grampozitivní a gramnegativní bakterie. Před-

Obr. 4: Různé mechanismy vzniku rezistence k chinolonovým antibiotikům. Bod 1 znázorňuje změnu ve vazebném místě na cílovém enzymu. Bod 2 označuje plazmid, který nese informaci 2a pro změnu ve vazebném místě proteinu, 2 b pro vznik acetyltransferasy, která acetyluje molekulu antibiotika, čímž snižuje jeho účinnost nebo 2c pro tvorbu efluxních pump. Bod 3 představuje chromosomově kódovanou rezistenci, která má za následek 3a snížení exprese přenašečů chinolonů do buňky nebo 3 b zvýšenou expresi efluxních pump. (vytvořeno v programu BioRender)

poklad byl ale následně vyvrácen studií *Fournier et al.*, která byla komplexnější než předešlé studie. Předpokládá se, že selektivita antibiotika ke konkrétnímu enzymu bude různá pro různá léčiva a nebude souviset s druhem bakterie, na kterou cílí (Fournier, Zhao et al. 2000).

V obecném principu antimikrobiální chinolony působí tak, že inhibují syntézu DNA stabilizací štěpícího komplexu. Stabilizaci provedou tak, že fyzicky zabrání topoisomerase v ligaci. Ligace je inhibována nekovalentní vazbou chinolonu na vzniklý komplex DNA a topoisomerasy. Po kontaktu stabilizovaného komplexu s proteiny, které jsou zodpovědné za replikaci nebo transkripci dojde k uvolnění komplexu v místě navázání a vytvoří se DNA zlom. Ke vzniku jednoho DNA zlomu je zapotřebí dvou molekul chinolonu, přičemž každá molekula se váže na jedno vlákno. Tento mechanismus se nazývá proteinově nezávislá cesta (Aldred, Kerns et al. 2014).

Proteinově závislá cesta je podpůrným mechanismem působení chinolonů, který se spouští při vzniku oxidačního stresu. Ten je vyvolán zlomy v DNA způsobenými přítomností chinolonů. Podle Pham *et al.* aktivuje oxidační stres protein RecA a podpoří samoštěpení represoru LexA (Pham, Ziora et al. 2019). Obecně se tyto proteiny účastní regulace SOS oprav DNA. LexA je represor, což znamená, že normálně potlačuje expresi genů souvisejících s SOS odpovědí. Když je DNA poškozena, RecA může interagovat s LexA a indukovat jeho autoproteolýzu. To vede k odstranění LexA z DNA a aktivaci SOS odpovědi (Markham, Harper et al. 1985). Vzhledem ke kumulaci množství DNA fragmentů při působení chinolonů aktivují SOS mechanismy proces zakončený buněčnou smrtí (Pham, Ziora et al. 2019, Millanao, Mora et al. 2021).

Mechanismus proteinově nezávislé cesty, tedy blokáce replikace či transkripce doprovázená vznikem zlomů DNA, nebyl vyvrácen. Mechanismy působení dalších proteinů a vlivu oxidačního stresu jsou ale stále předmětem studií. Většina studií se však shodne, že mechanismy vyvolané reakcí buňky na přítomnost zlomů DNA jsou pro následné antibakteriální účinky zásadní (Pham, Ziora et al. 2019).

I přes nejasnosti ohledně mechanismu působení chinolonů bylo prokázáno, že opravné procesy sice mohou ve výsledku urychlit smrt bakteriální buňky, ale také mohou být příčinou vzniku rezistence k těmto antibiotikům. Výše zmíněné proteiny fungují na principu oprav náchylných k chybám (z angl. error-prone), což znamená, že jsou při nich využívány DNA polymerasy bez opravných mechanismů, takže může dojít ke změně genetické informace. V důsledku toho mohou vzniknout mutace vedoucí ke změnám ve struktuře cílových proteinů (Bush, Diez-Santos et al. 2020).

Mechanismus rezistence

Stejně jako proti většině antibiotik vzniká i proti chinolonům bakteriální rezistence. Nevýznamnější je proti fluorochinolonům, zejména pro jejich velké rozšíření. Často se může také jednat o kombinovanou rezistenci s rezistencí k dalším antibiotikům, nejčastěji například k β -laktamovým antibiotikům. Tento typ rezistence je často kódován na plasmidech. Mechanismy rezistence můžeme rozdělit do tří základních kategorií naznačených na Obr. 4 (Aldred, Kerns et al. 2014, San Millan 2018).

První z mechanismů funguje na principu změn přímo cílového místa. Může docházet k strukturálním změnám přímo v aktivních místech grasy či topoisomerasy IV.

Tím dojde k oslabení interakce chinolon-enzym, která byla popsána výše. Největší problém nastává ve chvíli, kdy dojde ke změně v obou enzymech zároveň a antibiotikum přestane působit úplně (Yoshida, Bogaki et al. 1990).

Nejčastější změna je záměna serinu, který je zásadní pro selektivitu chinolonu k prokaryotní topoisomerase, jak už bylo výše zmíněno. Pro bakterii nepředstavuje mutace v serinu problém, jelikož nevede ke změně katalytické schopnosti příslušného enzymu. Další možností je změna kyselých residuí (např. kyseliny glutamové nebo kyseliny asparágové), přes které rovněž mohou interagovat některé druhy chinolonových antibiotik. Tyto záměny se vyskytují výrazně méně neboť ovlivňují katalytickou aktivitu bakteriálního enzymu (Pham, Ziora et al. 2019).

Druhý z mechanismů představuje rezistence zprostředkovaná plazmidem, která snižuje účinnost interakce enzym-antibiotikum. Tento typ rezistence je z hlediska boje s rezistencí problematický, jelikož může dojít k horizontálnímu přenosu genů pomocí konjugace. Představuje tedy vyšší riziko kvůli rychlejšímu šíření, než je tomu u jiných typů rezistence. Ty se přenášejí pouze vertikálně, tedy při dělení na dceřiné buňky (Bush, Diez-Santos et al. 2020). Za tento typ rezistence jsou odpovědné proteiny ze tří různých rodin.

První rodina zahrnuje proteiny kódované *qnr* geny. Tyto proteiny vyvazují místa na gyrase a topoisomerase IV, a tím znemožňují vazbu chinolonů. To následně vede k interakci, která brání v navázání antibiotika.

Druhá rodina zahrnuje proteiny *aac(6')Ibcr*, které zastávají funkci aminoglykosid acetyltransferas (aminoglykosid6'N glykosid transferasa, EC2. 3. 1.82), které ovlivňují přímo strukturu antibiotika. Tyto enzymy acetylují nechráněnou hydroxyskupinu pyrimidinového kruhu v pozici R7, což značně sníží jeho aktivitu. Tento typ rezistence je typický například pro ciprofloxacín.

Poslední rodinu tvoří efluxní pumpy *OqxAB*, *QepA1*, a *QepA2*, které snižují koncentraci chinolonu v buňce jeho transportem vně (Aldred, Kerns et al. 2014).

Posledním typem rezistence je rezistence kódovaná přímo na chromozomu. Ta souvisí s expresí proteinů kotvených na membráně a má za důsledek snížení koncentrace antibiotika uvnitř cílového mikroorganismu. Kvůli rozdílu v buněčných stěnách je tento typ rezistence častější pro gramnegativní bakterie, kde proteinové přenašeče zprostředkovávají největší podíl látkové výměny (Tang, Zhou et al. 2023). Při tomto typu rezistence dochází k nadprodukci efluxních pump nebo dochází ke snížené expresi přenašečů, které by za normálních okolností umožnily vstup antibiotika do buňky. K mutacím nejčastěji dochází v oblastech kódujících regulační geny. Pouhé snížení koncentrace antibiotika v cílové buňce obvykle k rozvoji rezistence nestačí, poskytuje ale prostor pro rozvoj dalších typů rezistence (Aldred, Kerns et al. 2014).

Léčba tuberkulózy

Tuberkulóza (TBC) je dle WHO jedno z 10 nejsmrtelnějších onemocnění planety, které má ročně na světě 1,4 milionu obětí (Organization 2019). Původcem tohoto onemocnění je bakterie *M. tuberculosis*, která

má oproti jiným bakteriím atypickou strukturu a složení buněčné stěny, kterou nelze barvit Gramovým barvením a její zařazení je tedy sporné. Kvůli svým odlišnostem je také velmi odolná vůči mnohým běžným antibiotikům a vytváří potřebu nacházet léčiva pro ni specifická. V současné době jsou k léčbě TBC používána antibiotika isoniazid, rifamicin a apyrazinamid, ale ta mají mnoho vedlejších účinků, navíc vůči nim vzniká rozsáhlá bakteriální rezistence (Rahlwes, Dias et al. 2023). Tyto skutečnosti vedou k potřebě hledat nové způsoby léčby tohoto závažného onemocnění.

Jako vhodnou možností se zdají být i chinolony, které byly k této indikaci využity již v minulosti. Používal se například ciprofloxacín nebo levofloxacín. V současné době jsou zkoumány další deriváty, které by mohly vykazovat v boji s touto bakterií ještě lepší účinky. Bylo zjištěno, že cyklopropyl nebo benzyl v pozici R1 a methoxyskupina v pozici R8 významně zvyšují lipofilní charakter molekuly, čímž napomáhají přestupu derivátu přes velmi polární buněčnou stěnu (Beteck, Jordaan et al. 2021). Jako pro všechny bakterie, i zde se osvědčil fluor v pozici R6, který zvyšuje aktivitu vůči gyrase. Ještě lepší výsledky byly získány pro substituci pozice R6 nitroskupinou. Působení proti TBC podpoří i zavedení esteru karboxylové skupiny do polohy R3. Jako vůbec nejúčinnější se v případě tuberkulózy ukázalo zavedení azolové skupiny do polohy R7. Pro výsledné léčivo je důležité použít vhodnou kombinaci substitucí, která bude mít aditivní nebo synergický účinek (Carta, Palomba et al. 2011, Sharma, Das et al. 2022).

Další aktivity chinolonů

I přes selektivní působení antibakteriálních chinolonů na prokaryotní organismy, mohou ostatní chinolony nacházet své uplatnění i v léčbě onemocnění, která souvisí s malignitami eukaryotních buněk. Mezi tyto malignity patří tvorba rakovinných buněk, jejich napadení virem nebo infekce způsobená eukaryotním patogenem. Jejich mechanismus působení vždy souvisí s inhibicí některého z proteinů, který se účastní tvorby nukleové kyseliny, DNA nebo RNA. V drtivé většině dochází k cílení na topoisomerasy. Výjimku tvoří například některé molekuly působící jako antivirotika. Existuje mnoho studií prokazujících, že změnou struktury se mění specifická vazba na konkrétní topoisomerasu nebo podobný protein a s ní i účinek. Důsledkem toho je významný potenciál chinolonů v různých klinických aplikacích. Tyto aplikace zahrnují léčbu malárie, protinádorovou aktivitu, terapii virových onemocnění, jako je například AIDS (z angl. acquired immune deficiency syndrome) způsobený virem HIV (z angl. human immunodeficiency virus), léčbu mykóz od kvasinkových infekcí po mikromycetové infekce a mnoho dalších (Liang, Wu et al. 2019, Senerovic, Opsenica et al. 2020, Sharma, Das et al. 2022).

Závěr

Mechanismus účinku chinolonových antibiotik, zejména fluorochinolonů, spočívá v inhibici bakteriálních enzymů, gyrasy a topoisomerasy IV. Chinolony tedy

narušují procesy spojené s bakteriální DNA, což vede ke smrti bakteriálních buněk. Vzhledem k dynamické povaze bakteriálních populací a jejich adaptabilitě, vzniká na chinolonová antibiotika rezistence. Protože chinolony zůstávají důležitou součástí antibiotické léčby, je nezbytné neustále sledovat výskyt rezistence a vyvíjet nové strategie pro její prevenci a řešení. Pouze tak můžeme zajistit efektivní léčbu bakteriálních infekcí a minimalizovat riziko šíření rezistentních

mikroorganismů. Další klinické využití chinolonů je předmětem řady studií.

Poděkování

Tato práce vznikla za podpory projektu „Národní institut virologie a bakteriologie“ (Program EXCELES, ID: LX22NPO5103) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Literatura

- Aldred, K. J., R. J. Kerns and N. Osheroff (2014). "Mechanism of Quinolone Action and Resistance." *Biochemistry* **53**(10): 1565-1574.
- Aldred, K. J., H. A. Schwanz, G. Li, S. A. McPherson, C. L. Turnbough, Jr., R. J. Kerns and N. Osheroff (2013). "Overcoming Target-Mediated Quinolone Resistance in Topoisomerase IV by Introducing Metal-Ion-Independent Drug-Enzyme Interactions." *ACS Chemical Biology* **8**(12): 2660-2668.
- Anderson, V. R. and C. M. Perry (2008). "Levofloxacin: a review of its use as a high-dose, short-course treatment for bacterial infection." *Drugs* **68**: 535-565.
- Beneš, J. (2018). *Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití*, Grada Publishing.
- Berger, J. M., S. J. Gamblin, S. C. Harrison and J. C. Wang (1996). "Structure and mechanism of DNA topoisomerase II." *Nature* **379**(6562): 225-232.
- Beteck, R. M., A. Jordaan, R. Seldon, D. Laming, H. C. Hoppe, D. F. Warner and S. D. Khanye (2021). "Easy-to-access quinolone derivatives exhibiting antibacterial and anti-parasitic activities." *Molecules* **26**(4): 1141.
- Brar, R. K., U. Jyoti, R. K. Patil and H. C. Patil (2020). "Fluoroquinolone antibiotics: An overview." *Adesh University Journal of Medical Sciences & Research* **2**(1): 26-30.
- Bush, N. G., I. Diez-Santos, L. R. Abbott and A. Maxwell (2020). "Quinolones: Mechanism, Lethality and Their Contributions to Antibiotic Resistance." *Molecules* **25**(23): 5662.
- Carta, A., M. Palomba, I. Briguglio, P. Corona, S. Piras, D. Jabes, P. Guglielame, P. Molicotti and S. Zanetti (2011). "Synthesis and anti-mycobacterial activities of triazoloquinolones." *European journal of medicinal chemistry* **46**(1): 320-326.
- De Oliveira, D. M., B. M. Forde, T. J. Kidd, P. N. Harris, M.A. Schembri, S. A. Beatson, D. L. Paterson and M. J. Walker (2020). "Antimicrobial resistance in ESKAPE pathogens." *Clinical microbiology reviews* **33**(3).
- Fàbrega, A., S. Madurga, E. Giralt and J. Vila (2009). "Mechanism of action of and resistance to quinolones." *Microbial Biotechnology* **2**(1): 40-61.
- Fournier, B., X. Zhao, T. Lu, K. Drlica and D. C. Hooper (2000). "Selective Targeting of Topoisomerase IV and DNA Gyrase in *Staphylococcus aureus*." *Differential Patterns of Quinolone- Induced Inhibition of DNA Synthesis.* *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* **44**(8): 2160-2165.
- Hampl, F., Rádl S., Paleček J. (2015). *Farmakochemie*. Praha 6, Vysoká škola chemicko-technologická.
- Haria, M. and H. M. Lamb (1997). "Trovaflaxacin." *Drugs* **54**: 435-445.
- Hutchings, M. I., A. W. Truman and B. Wilkinson (2019). "Antibiotics: past, present and future." *Curr Opin Microbiol* **51**: 72-80.
- Jian, J. Y. and N. Osheroff (2023). "Telling Your Right Hand from Your Left: The Effects of DNA Supercoil Handedness on the Actions of Type II Topoisomerases." *International Journal of Molecular Sciences* **24**(13): 11199.
- Kaur, P., Anuradha, A. Chandra, T. Tanwar, S. K. Sahu and A. Mittal (2022). "Emerging quinoline-and quinolone-based antibiotics in the light of epidemics." *Chemical Biology & Drug Design* **100**(6): 765-785.
- Khordusky (1995). "Topoisomerase IV is a target of quinolones in *Escherichia coli*." *Proceedings of the National Academy of Sciences* **92**(25): 11801-11805.
- Kodíček, M., O. Valentová and R. Hýnek (2015). *Biochemie, chemický pohled na biologický svět*, Praha.
- Leshner, G. Y., E. J. Froelich, M. D. Gruett, J. H. Bailey and R. P. Brundage (1962). "1, 8-Naphthyridine derivatives. A new class of chemotherapeutic agents." *Journal of Medicinal Chemistry* **5**(5): 1063-1065.
- Liang, X., Q. Wu, S. Luan, Z. Yin, C. He, L. Yin, Y. Zou, Z. Yuan, L. Li, X. Song, M. He, C. Lv and W. Zhang (2019). "A comprehensive review of topoisomerase inhibitors as anticancer agents in the past decade." *European Journal of Medicinal Chemistry* **171**: 129-168.
- Lincova, D. and H. Farghali (2002). "Základní a aplikovaná farmakologie.[Basic and applied pharmacology]." *Galen, Universita Karlova*.
- Markham, B. E., J. E. Harper and D. W. Mount (1985). "Physiology of the SOS response: Kinetics of *lexA* and *recA* transcriptional activity following induction." *Molecular and General Genetics MGG* **198**(2): 207-212.
- Millanao, A. R., A. Y. Mora, N. A. Villagra, S. A. Bucarey and A. A. Hidalgo (2021). "Biological Effects of Quinolones: A Family of Broad-Spectrum Antimicrobial Agents." *Molecules* **26**(23): 7153.

Literatura (pokračování):

Organization, W. H. (2019). The WHO special initiative for mental health (2019-2023): universal health coverage for mental health, JSTOR.

Pan, X.-S., J. Ambler, S. Mehtar and L. M. Fisher (1996). "Involvement of topoisomerase IV and DNA gyrase as ciprofloxacin targets in *Streptococcus pneumoniae*." Antimicrobial agents and chemotherapy **40**(10): 2321-2326.

Pham, T. D., Z. M. Ziora an, M.A. Blaskovich (2019). "Quinolone antibiotics." Medchemcomm **10**(10): 1719-1739.

Plackett, B. (2020). "Why big pharma has abandoned antibiotics." Nature **586**(7830): S50-S52.

Pommier, Y., E. Leo, H. Zhang and C. Marchand (2010). "DNA topoisomerases and their poisoning by anticancer and antibacterial drugs." Chemistry & biology **17**(5): 421-433.

Rahlwes, K. C., B. R. Dias, P. C. Campos, S. Alvarez-Arguedas and M. U. Shiloh (2023). "Pathogenicity and virulence of *Mycobacterium tuberculosis*." Virulence **14**(1): 2150449.

San Millan, A. (2018). "Evolution of plasmid-mediated antibiotic resistance in the clinical context." Trends in microbiology **26**(12): 978-985.

Senerovic, L., D. Opsenica, I. Moric, I. Aleksic, M. Spasić and B. Vasiljevic (2020). Quinolines and Quinolones as Antibacterial, Antifungal, Anti-virulence, Antiviral and Anti-parasitic Agents. Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 14. G. Donelli. Cham, Springer International Publishing: 37-69.

Sharma, V., R. Das, D. Kumar Mehta, S. Gupta, K. N. Venugopala, R. Mailavaram, A. B. Nair, A. K. Shakya and P. Kishore Deb (2022). "Recent insight into the biological activities and SAR of quinolone derivatives as multifunctional scaffold." Bioorganic & Medicinal Chemistry **59**: 116674.

Tang, K. and H. Zhao (2023). "Quinolone Antibiotics: Resistance and Therapy." Infection and Drug Resistance **16**(null): 811-820.

Tang, K. and H. Zhao (2023). "Quinolone antibiotics: Resistance and therapy." Infection and Drug Resistance: 811-820.

Tang, Y., Y. Zhou, B. He, T. Cao, X. Zhou, L. Ning, E. Chen, Y. Li, X. Xie, B. Peng, Y. Hu and S. Liu (2023). "Investigation of the immune escape mechanism of *Treponema pallidum*." Infection **51**(2): 305-321.

Thai, T., B. H. Salisbury and P. M. Zito (2023). Ciprofloxacin. StatPearls [Internet], StatPearls Publishing.

Vann, K. R., A. A. Oviatt and N. Osheroff (2021). "Topoisomerase II Poisons: Converting Essential Enzymes into Molecular Scissors." Biochemistry **60**(21): 1630-1641.

Yoshida, H., M. Bogaki, M. Nakamura and S. Nakamura (1990). "Quinolone resistance-determining region in the DNA gyrase *gyrA* gene of *Escherichia coli*." Antimicrobial agents and chemotherapy **34**(6): 1271-1272.

Zhang, B. (2019). "Quinolone derivatives and their antifungal activities: An overview." Archiv der Pharmazie **352**(5): 1800382.

Souhrn

Chinolony a zejména pak jejich fluorované deriváty se pro své baktericidní účinky využívají v klinické praxi jako širokospektrá antibiotika. Mechanismus účinku chinolonových antibiotik spočívá v inhibici enzymů topoisomerasy, které jsou klíčové pro regulaci syntézy DNA bakterií. Výskyt rezistence vůči těmto antibiotikům se ale zvyšuje, což komplikuje jejich terapeutické využití. Pochopení mechanismů účinku a rezistence je klíčové pro vývoj strategií pro prevenci a řešení problému rezistence a zachování účinnosti chinolonových antibiotik v léčbě bakteriálních infekcí.

Klíčová slova: chinolony, fluorochinolony, antibiotika, antibiotická rezistence, tuberkulóza

Summary

Quinolones and especially their fluorinated derivatives are used in clinical practice as broadspectrum antibiotics due to their bactericidal effects. The mechanism of action of quinolone antibiotics is the inhibition of topoisomerase enzymes, which are crucial for the regulation of bacterial DNA synthesis. However, the incidence of resistance to these antibiotics is increasing, complicating their therapeutic use. Understanding the mechanisms of action and resistance is key to developing strategies to prevent and address the problem of resistance and to maintain the efficacy of quinolone antibiotics in the treatment of bacterial infections.

Keywords: quinolones, fluoroquinolone, antibiotics, antibiotics resistance, tuberculosis